

INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA ALOHIDA YORDAMGA MUHTOJ BOLALARNING MULOQOT KOMPETENSIYASIDAGI MUAMMOLARNI BARTARAF ETISHDA MULOQOT MADANIYATINING O'RNI

Ismatillayeva Latofat Anvar qizi

Toshkent Kimyo Xalqaro

Universiteti 1-kurs magistri

E-pochta: latofatasinur@gmail.com

Annotasiya: Mazkur maqolada Inklyuziv ta'limda alohida yordamga muhtoj bolalarning umumiy ta'lim jarayoniga qo'shilishi va ularning ijtimoiy moslashuvini ta'minlash hamda muloqot kompetensiyasini rivojlantirish muammolari ko'rib chiqiladi. Muloqot kompetensiyasi bolalarning ijtimoiy integratsiyasi va akademik muvaffaqiyati uchun muhim bo'lib, uning shakllanishida individual yondashuvlar muhim ahamiyatga ega. Alohida yordamga muhtoj bolalar muhtoj bolalarni guruhga birlashtirish, muloqotga kirisha olishlariga yordam berish, ularni to'liq jamiyat a'zolari sifatida jamiyatga qo'shishga yordam beradigan differensial metodlar va hamkorlikda ta'limning ahamiyati hamda maktabdan tashqari faoliyatni samarasi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, muloqot kompetensiyasi, differensial yondashuv, nutq tashabbuskorligi, guruhli mashg'ulotlar, tadbirlar, o'yinlar, muloqot etikasi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы включения детей с особыми образовательными потребностями в общий образовательный процесс, обеспечения их социальной адаптации и развития коммуникативной компетенции. Коммуникативная компетенция играет важную роль в социальной интеграции и академическом успехе детей, и в ее формировании особое значение имеют индивидуальные подходы. Анализируется важность дифференцированных методов и совместного обучения, которые помогают объединить детей с особыми потребностями в группы, способствуют их вовлечению в общение и полной интеграции в общество, а также влияние внеурочной деятельности.

Ключевые слова: инклюзивное образование, коммуникативная компетенция, дифференцированный подход, инициатива в речи, групповые занятия, мероприятия, игры, этика общения.

Annotation: This article discusses the inclusion of children with special needs in the general education process, ensuring their social adaptation, and developing their communication competencies. Communication competence is essential for children's social integration and academic success, and individual approaches play a crucial role in its development. The article highlights the importance of differential methods and collaborative learning in helping children with special needs join a group, engage in communication, and fully integrate into society as active members. The effectiveness of extracurricular activities is also analyzed.

Keywords: Inclusive education, communication competence, differential approach, speech initiative, group activities, events, games, communication ethics.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash hamda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan har bir bolaning inklyuziv ta'lim olish huquqini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish kabi vazifalar belgilangan.

Inklyuziv ta'lim alohida yordamga muhtoj bolalarning umumiy ta'lim jarayoniga qo'shilishi va ularning ijtimoiy moslashuvini ta'minlash uchun zarur shart-sharoit yaratadi. Ushbu jarayonda muloqot kompetensiyasi bolalarning jamiyat bilan o'zaro aloqasi va ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir qiladi. Alohida yordamga muhtoj bolalarda muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish maxsus metodlar va vositalar orqali amalga oshiriladi. Bugungi kunda inklyuziv ta'lim tizimi alohida yordamga muhtoj bolalarni ta'lim jarayoniga jalb qilish orqali ularning ijtimoiy moslashuvini ta'minlashni maqsad qiladi.

Taniqli pedagog va defektologiya sohasida ulkan ilmiy izlanishlar olib borgan olimlar L.S. Vygotskiy, D.B. El'konin, V.V. Davydov, boshlang'ich maktab yoshini ijtimoiylashuv va muloqot ko'nikmalarni rivojlantirishning muhim bosqichi sifatida belgilab, bolalarning kelajakdagi faoliyati, samaradorligi va farovonligi uchun kalit bo'lib xizmat qiladi deb hisoblanganlar.

Inklyuziv ta'limda alohida yordamga muhtoj bolalarning umumiy ta'lim jarayoniga qo'shilishi va ularning ijtimoiy moslashuvini ta'minlash uchun boshlang'ich maktab yoshi ayniqsa muloqot ko'nikmalarni o'zlashtirish uchun qulay davr hisoblanadi, chunki bu yoshda bolalar til me'yorlariga, nutq tajribasiga, muloqotga juda kirishuvchan hamda qiziquvchan bo'ladilar. Shunday qilib, o'quvchilarning muloqot kompetensiyasini rivojlantirish boshlang'ich ta'lim jarayonining dolzarb vazifasidir. Bolalarning yosh bosqichlari xususiyatlarini inobatga olsak boshlang'ich maktabni tugatgan o'quvchilarda o'zaro muloqotda bo'lish, suhbatdoshini tinglash va o'z fikr-mulohazalarini asoslash kabi majburiy ko'nikmalarni shakllantirish vazifalari qo'yilgan.

Muloqot kompetensiya - bu bir kishining boshqa kishilar bilan muvaffaqiyatli muloqot qilish va o'zaro aloqada bo'lish ko'nikmalarining kombinatsiyasi. Ushbu ko'nikmalarga ma'lum bilimlar va ko'nikmalarga ega bo'lgan holda nutqiy savodxonlik va turli xil odamlar bilan aloqa o'rnatish qobiliyati kiradi. Alohida yordamga muhtoj bolalarda muloqot ko'nikmalarni rivojlantirish xususiyatlari haqida gap ketgan shularni ta'kidlash kerakki bu bolalarning asosiy muammosi, cheklangan harakat, tengdoshlari va atrofdagilar bilan muloqotlarning kamligi, tabiat va ijtimoiy hayotga moslashuvni chegaralanganligidir.

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarda muloqot kompetensiyaning rivojlanishiga xos bo'lgan ba'zi xususiyatlari mavjud bo'lib ular quyidagilar:

- Muloqot jarayonida o'z fikrlarini bayon etishdagi qiyinchiliklar;
- O'zaro munosabatlarda tashabbuskorlikni namoyon qilishdagi qiyinchiliklar;
- O'z fikrini asoslash va isbotlashda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin.

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun muloqot vositalari va o'zaro aloqalar usullarini o'zlashtirish darajasi past bo'ladi. Ularga umumiy vazifalarni bajarishda harakatlarni muvofiqlashtirish qiyin. Nutq tashabbuskorligi, munozara olib borish kabi ko'nikmalar yetarlicha shakllanmagan.

Muloqot madaniyatning mezonlari muloqotga nisbatan qiymatli munosabat, shaxsning muloqot jihatdan muhim sifatlarini shakllantirish, o'zini o'zaro aloqaning sub'ekti sifatida baholash, hamkorlikka tayyorlikdir. Muloqot madaniyatning asosiy tarkibiy qismlariga quyidagilar kiradi:

- Vaziyatlar va holatlarning mazmuniga mos fikrlash;
- Nutq madaniyati;
- Muloqotga kirish madaniyati;
- O'zaro muloqot jarayonida o'z holatini psixo-emotsional boshqarish;
- Qo'llar va imo-ishora harakatlari madaniyati;
- Emotsiyalar madaniyati.

Inklyuziv ta'lim jarayonidagi pedagogik faoliyatning vazifalaridan biri faqat bolaning ilmiy

salohiyatini rivojlantirish emas, balki uning psixologik salomatligini saqlash va mustahkamlash va har bir bolani jamiyatga moslashuviga ko'maklashishdan iboratdir. Buning uchun zarur bo'lgan omillar:

- Muvaffaqiyatli ta'limiy hamda o'zaro do'stona muhitni yaratish;
- Har bir o'quvchining ta'lim olishi uchun qulay muhitni ta'minlash;
- Moslashuvchanlikni va o'z-o'zini baholashni shakllantirish;
- Refleksiyani rivojlantirish;
- Jamiyat bilan o'zaro aloqada stresslarga chidamlilikni oshirish.

Inklyuziv ta'lim jarayonida "Alohida yordamga muhtoj bolalarni qanday qilib guruhga birlashtirish, muloqotgaga kirisha olishlariga yordam berish, ularni to'liq jamiyat a'zolari sifatida jamiyatga qo'shish, kamchiliklarini sezmasdan, uyatni his qilmasdan yashashga yordam berish mumkun?" dolzarb muammodir. Yuqoridagi vazifalarni hal qilishga quyidagilar bizga yordam berishi mumkun:

- Bolalarni bir-biri bilan tanishtirish;
- Erkin muhit uchun sharoitlar yaratish;
- Ularni dars va darsdan tashqari vaqtlarda yaqinlashtirish va birlashtirish;
- O'z shaxsiyatini anglash, O'z-o'zini baholashni rivojlantirish;
- Muloqot ko'nikmalari va qobiliyatlarni rivojlantirish;
- Emotsional ya'ni bolani his-hayajoniga sabab bo'luvchi holatlarni kamaytirish;
- O'zaro do'stona muhitni yaratish.

Muloqot kompetensiyani shakllantirishda muloqot etikasining ro'li katta bo'lib, muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda etikaga alohida ahamiyat berish lozim. Etika muloqot qoidalarini o'z ichiga oladi. Bola kichkinaligidan turli muhitda o'zini qanday tutishini va qanday muloqot qilishni kattalardan o'rganishi kerak. Muloqot kompetensiya har bir insonning kelajagini belgilaydi, chunki biz ijtimoiy muhitda yashaymiz va u bizga ma'lum xulq-atvor qoidalarini belgilaydi.

Muloqot ko'nikmalari doimiy va kompleks ravishda rivojlanishi kerak. Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bola har kuni yangi narsalarni o'rganib, lug'atini boyitib borishi maqsadga muvofiq. Muloqot kompetensiyani shakllantirish uchun alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga bilimga bo'lgan muhabbatni singdirish zarur. Keng dunyoqarash va kitobxonlik lug'at boyligini oshiradi, so'zlashni muloqotga kirisha olishga o'rgatadi va bolaning fikrlash va tahlil qilish qobiliyatini shakllantiradi, bu esa uni o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Bunday bolalar bilan tengdoshlari har doim qiziqarli suhbatlashadilar va ular boshqalarga yetkazmoqchi bo'lgan fikrlarini ochiq va tushunarli bayon eta olishadi.

Muloqot kompetensiyani shakllantirish uchun alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar ta'lim-tarbiya jarayonida guruhli mashg'ulotlar, tadbirlar va o'yinlar ham juda muhim rol o'ynaydi. Ular alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga jamiyatga moslashishda yordam beradi va ijtimoiy muhitning bir qismiga aylanishini ta'minlaydi. Bunday mashg'ulotlar bolalarning muloqot kompetensiyalarini yaxshilaydi. Muloqot kompetensiyani rivojlantirish bolalarga ziddiyatli masalalarni hal qilish ko'nikmalarini o'rgatishni o'z ichiga oladi, chunki kelajakda bunday holatlar hech kimni chetlab o'tmaydi.

Ziddiyatli vaziyatlardan muvaffaqiyatli chiqish uchun muloqot kompetensiyasi hamda etikasi o'zlashtirilgan bo'lishi kerak. Ziddiyatli masalalarni hal qilish uchun boshqa odamning holatini tushunish, masalani oqilona yondashish kerak. Ziddiyatli vaziyatlarda sokinlik va donolikni saqlash ko'plab hollarda qarshi tarafni yengishga yordam beradi. Bunda bolalar bilan do'stlik darslarini o'tkazish, tolerantlik haqida gaplashish, vaziyat masalalarini ko'rib chiqish va bolalar o'z

fikrlarini qanday bildirishlari mumkinligini tahlil qilish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Ainscow, M., & Miles, S. (2008). Making schools effective for all: Challenges for policy and practice. *Educational Research*, 50(4), 365-393.
2. Johnson, D., & Johnson, R. (2007). *Joining together: Group theory and group skills*. Pearson Education.
3. Barker, S. (2017). Supporting children with communication difficulties in inclusive education settings. *Journal of Special Education*, 51(2), 89-104.
4. Gillespie, R., & O'Neill, P. (2019). Addressing communication challenges in inclusive education. *Journal of Educational Psychology*, 48(1), 34-47.
5. <https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2022/12/11/formirovanie-kommunikativnyh-kompetentsiy-u-detey-s-OVZ-v-usloviyah-inklyuzivnogo-obrazovaniya>. Шестиалтынова Любовь Викторовна.